

अलीगढ़ जनपद के प्रमुख तहसील मुख्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में फैला विद्रोह

डॉ. सुधिर कुमार शर्मा

प्राचार्य महात्मा गोपालराम महाविद्यालय अन्ता बांरा (राज)

DOI-

शोध सारांश -

कालीगढ़ नगर में विद्रोह का विस्फोट होते ही सर्वप्रथम अलीगढ़ कारागार को अपना निशाना बनाया था। उन्होंने कारागार में कार्यरत के सहयोग से जेल के फाटक को तोड़ दिया। इस कार्य में जेल के प्रहरियों ने विद्रोहियों को पूरा सहयोग प्रदान किया था। जेल के सभी बन्दियों को मुक्त करा लिया गया। मुक्त होते ही सभी बन्दी अविलम्ब विद्रोहियों से जाकर मिल गये जिसके फलस्वरूप विद्रोहियों की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हो गई। अलीगढ़ कारागार के विध्वंस के समय जेल के पास विद्रोहियों ने बड़ी संख्या में बैलगाड़ियों को खड़ा कर लिया था जिनमें सरकारी खजाना तथा अंग्रेज अधिकारियों के घरों से लूटा गया सामान भरा हुआ था। इस कार्य में अंग्रेज अधिकारियों के डाक बंगला का खानसामा रसूल खाँ तथा कोचवान मीर खाँ ने सक्रिय भूमिका निभाई थी तथा विद्रोहियों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया था।

कूट शब्द - विस्फोट, विद्रोहियों, घुड़सवार, कारागार, साहूकार।

प्रस्तावना -

२० मई, १८५७ की शाम को नारायण नामक ब्राह्मण जमींदार को सार्वजनिक रूप से दी गई फांसी की घटना ने अलीगढ़ जनपद में विद्रोह का विस्फोट कर दिया। इस घटना की प्रतिक्रियास्वरूप नी नम्बर देशी पलटन के सैनिकों ने उत्तेजित होकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का विगुल बजा दिया और ब्रिटिश शासन के सभी पूर्वानुमानों को ध्वस्त कर दिया। इस घटना के पश्चात् अलीगढ़ जनपद के सभी क्षेत्रों में विद्रोह का स्वरूप दिन प्रतिदिन अधिक व्यापक होता गया। अलीगढ़ जनपद में १८५७ के विद्रोह के प्रसार से सम्बन्धित प्रमुख घटनायें निम्नलिखित थीं।

साहित्य की समीक्षा -

समक्ष प्रमुख समस्या यह थी कि जिन अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारीजनों को विद्रोहियों ने जीवित छोड़ दिया था, उन्हें किस प्रकार सुरक्षित स्थान पर पहुँच यद्यपि विद्रोहियों का विशाल समूह दिल्ली की ओर रवाना हो चुका था, फिर भी अलीगढ़ के अंग्रेज अधिकारी इतने अधिक हो गए थे अन छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचना चाहते थे। अंग्रेजी शासन की ओर से इन अधिकारियों के जीवन की सुरक्षा करने तथा उन्हें किसी सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने की जिम्मेदारी एक नम्बर ग्वालियर पलटन के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी को सौंपी गई। इस सैनिक टुकड़ी ने उन अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारीजनों को सुरक्षित हाथरस तक पहुँचा दिया। यद्यपि ग्वालियर सैनिक टुकड़ी के सहयोग से सभी अंग्रेज अधिकारी अलीगढ़ नगर से बाहर चले गए थे, तथापि दो अंग्रेज लिपिक मि० कोनर तथा मिक्लाइन अपने परिवारीजनों के साथ अलीगढ़ से बाहर नहीं जा सके। २२ मई की रात को

कुछ विद्रोहियों ने उन दोनों लिपिकों के घरों पर आक्रमण कर दिया, किन्तु इससे पूर्व उन्हें आक्रमण का आभास हो गया और वे वहाँ से भाग निकले। काफी प्रयास करने के पश्चात् उन्होंने सासनी के निकट सवागई नामक स्थान पर शरण लेती। मार्ग में उनकी भेंट नील की खेती करने वाले अंग्रेज कृषक निचटर, लेन के परिवार से भी हुई थी। निचटरलेन के पुत्र को कुछ समय पूर्व विद्रोहियों ने मौत के घाट उतार दिया था। इस प्रकार ये तीनों अंग्रेज परिवार चार-पाँच दिन तक सवामई में ठहरे थे। इसके पश्चात् इन लोगों को सासनी के पन्नालाल नामक साहूकार ने अपने यहाँ शरण दे दी। इतना ही नहीं, इन तीनों अंग्रेज परिवारों को सुरक्षित हाथरस तक पहुँचाने में भी पन्नालाल ने पर्याप्त सहयोग प्रदान किया था।

अध्ययन का क्षेत्र -

जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह का प्रसार

इस प्रकार अलीगढ़ जनपद के मुख्यालय पर विद्रोह का विस्फोट होते ही विद्रोहियों ने सर्वप्रथम अलीगढ़ कारागार को अपने आक्रमण का निशाना बनाया था। तत्पश्चात् उन्होंने अलीगढ़ नगर के विभिन्न भागों में अंग्रेजों के आवासों पर आक्रमण करके उन्हें जनपद मुख्यालय छोड़ने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को विवश कर दिया था। इस प्रारम्भिक सफलता से विद्रोहियों का उत्साह बढ़ गया। इसके पश्चात् अलीगढ़ जनपद में विद्रोह का स्वरूप अधिक व्यापक हो गया। विद्रोहियों द्वारा अलीगढ़ नगर पर अधिकार करने के पश्चात् विद्रोह की आग जनपद के प्रमुख तहसील मुख्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्रगति से फैल गई और उसने सम्पूर्ण जनपद को अतिशीघ्र अपनी लपेट में ले लिया था।

हाथरस -

अलीगढ़ जनपद का प्रमुख नगर हाथरस १८५७ के विद्रोह की लपटों से अछूता नहीं रहा था। इस स्थान पर २० मई की रात को ही विद्रोही सक्रिय हो गये थे विद्रोहियों ने सैनिक छावनी क्षेत्र में बने हुए अंग्रेज अधिकारियों के कई बंगलों को जलाकर राख के ढेर में परिवर्तित कर दिया था। अलीगढ़ में हुए विद्रोह का समाचार २१ मई को आगरा पहुँचा। यहाँ के कैप्टन अलेक्जेंडर के नेतृत्व में एक नं० ग्वालियर रेजीमेंट के घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी को अलीगढ़ की ओर रवाना कर दिया। इस सैनिक टुकड़ी, जिसमें २३३ घुड़सवार सैनिक थे, को हाथरस में रूकने और अंग्रेज अधिकारियों की सुरक्षा करने का निर्देश दिया गया था। सौपा था। कैप्टन अलेक्जेंडर ने यह महत्वपूर्ण दायित्व लेफ्टिनेंट कब को किन्तु अंग्रेजों के सभी पूर्वानुमानों को ध्वस्त करते हुए उस सैनिक २६ मई, १८५७ से २ जुलाई, १८५७ के मध्य की अवधि में मि० वाट्सन ने अलीगढ़ में रहकर सर्वप्रथम जिला मुख्यालय की डाक एवं संचार व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया था। उसके इन प्रयासों के फलस्वरूप मेरठ तथा आगरा के साथ अलीगढ़ का सम्पर्क पुनः स्थापित करने में सफलता प्राप्त हो गई। इसके साथ-साथ बसने ने सैनिक बल की सहायता से ही जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था स्थापित करने का भी प्रवेश किया था। अंग्रेज अधिकारियों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अलीगढ़ नगर ग्राण्ड ट्रैक रोड़ पर स्थित होने के कारण विद्रोही सैनिकों की टुकड़ियाँ अलीगढ़ से होती हुई दिल्ली की ओर लगातार आती जाती रहती थीं। फलस्वरूप अंग्रेज अधिकारियों को उन दिनों विद्रोहियों की गतिविधियों से प्रतिरक्षण सतर्क और सचेत रहना पड़ता था।

(पप) खैर-१

खैर क्षेत्र में १८५७ के विद्रोह का विस्फोट और प्रसार उस क्षेत्र के चौहान राजपूत राय भोपाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने अपने पूर्ण कार्यों से खैर तथा निकटवर्ती क्षेत्र में कुछ समय के लिए विदेशी सत्ता को समाप्त कर दिया था। विद्रोह के प्रारम्भ होने पर इस क्षेत्र के विद्रोहियों ने राव भोपाल सिंह के नेतृत्व में खैर तहसील के भवन पर आक्रमण किया। उन्होंने खैर के तहसीलदार को वहाँ से भगा दिया और तहसील के भवन पर अपना अधिकार कर लिया। किन्तु यह स्थिति अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी। जब वाट्सन ने सेना के सहयोग से अलीगढ़ पर

अधिकार कर लिया, तो उसके पश्चात् उसने खैर तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र के विद्रोह को कुचलने के उद्देश्य से खैर पर आक्रमण कर दिया। राव भोपाल सिंह ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजी सेना का सामना किया, किन्तु अन्त में विद्रोहियों को पराजित होना पड़ा। राव भोपाल सिंह को बन्दी बना लिया गया तथा उसे फाँसी दे दी। १८५७ के विद्रोह के समय राव भोपाल सिंह अपने क्षेत्र का एक लोकप्रिय शासक था। वह चौहान वंशीय राजपूत था। उसने अपने सहयोगियों तथा क्षेत्र की जनता के सहयोग से विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हुए कुछ समय के लिए खैर क्षेत्र में राजपूत शासन की स्थापना की थी तथा विदेशी सत्ता को समाप्त कर दिया था। अलीगढ़ से मासन के पलायन करने के पश्चात् राय भोपाल सिंह ने खैर के तहसीलदार को हटाकर तहसील के भवन पर अपना अधिकार करके वहाँ स्वतंत्रता के प्रतीक झण्डे को फहराया था। किन्तु खैर क्षेत्र की स्वतंत्रता अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी। मि० वाट्सन ने खैर पर आक्रमण करके राव भोपाल सिंह को बन्दी बना लिया और उसे मृत्यु दण्ड दे दिया।

माह जून, १८५७ के मध्य तक मि० वाट्सन अपने सुरक्षा सैनिकों सहित अलीगढ़ में ही बने रहे। इस बीच आगरा से मेरठ के मध्य विद्रोहियों की गतिविधियों निरन्तर सक्रिय बनी रहीं। आगरा-मेरठ राजमार्ग पर स्थित होने के कारण अलीगढ़ नगर तथा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों का विद्रोही गतिविधियों से प्रभावित होना, अप्रत्याशित नहीं था। किन्तु के निर्देशन में डेनिकों ने इन विद्रोही गतिविधियों को अलीगढ़ जनपद में अधिक प्रभावी नहीं होने दिया। इसी क्रम में सात नं० देशी पलटन के विद्रोही घुड़सवार सैनिकों ने इस जनपद की सीमा से गुजरते हुए जन एवं धन को अपार क्षति पहुँचाई थी।

२१ जून, १८५७ को अलीगढ़ मुख्यालय से उन सभी सैनिकों को वापिस आगरा बुला लिया गया, जिन्हें अलीगढ़ के विद्रोह का दमन करने तथा वाट्सन का सहयोग करने हेतु आगरा से भेजा गया था। इस सैनिक टुकड़ी के चले जाने के बाद वाट्सन के सहयोग के लिए कुल म्यारण प्रशासनिक अधिकारी अलीगढ़ में मौजूद रहे थे।

अध्ययन पद्धति

अलीगढ़-आगरा राजमार्ग पर अलीगढ़ से सात मील की दूरी पर स्थित मंडराक नामक स्थान भी अलीगढ़ जनपद में १८५७ के विद्रोह का एक अति महत्वपूर्ण केन्द्र रहा था।

अलीगढ़ जिला मुख्यालय के निकट स्थित होने के कारण मंडराक पर विद्रोहियों के आक्रमण की आशंका प्रतिक्षण बनी रहती थी। अलीगढ़ जनपद विद्रोह प्रारम्भ होने पर मंडराक ओर उसके निकटवर्ती क्षेत्र में विद्रोहियों की गतिविधियाँ तेज हो गई थीं। इस प्रकार अंग्रेजों की दृष्टि में मंडराक का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण था। इस स्थान पर अंग्रेजों की नील की एक फैक्ट्री थी जिसके खण्डहर आज भी पिछले पृष्ठों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अलीगढ़ के जिलाधीश मिस्टर वाट्सन की सहायता के लिए आगरा से अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी भेजी गई थी। इसी सैनिक टुकड़ी के सहयोग से वासन ने अलीगढ़ जाकर पुनः अपना कार्यभार ग्रहण किया था। किन्तु जब २१ जून को उस सैनिक टुकड़ी को आगरा वापिस बुला लिया गया तो वाट्सन के समक्ष विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि पर्याप्त सैनिक बल के अभाव में अलीगढ़ नगर तथा निकटवर्ती क्षेत्र को विद्रोही गतिविधियों से सुरक्षित रखना असम्भव था। इस कारण वाट्सन अलीगढ़ से मंडराक चला गया तथा वहाँ नील की फैक्ट्री में अपना अस्थायी कैम्प लगा लिया। इस स्थान से वह कैप्टन बर्लटन तथा कैप्टन अलेक्जेंडर के निरन्तर सम्पर्क में बना रहा। ये दोनों अधिकारी क्रमशः सासनी तथा हाथरस में रुके हुए थे।

३० जून, १८५७ को अलीगढ़ जनपद के जिलाधीश वाट्सन को यह सूचना मिली कि एक नम्बर ग्वालियर रेजीमेण्ट के देशी घुड़सवार सैनिक सासनी तथा हाथरस दोनों स्थानों पर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बना रहे थे। २ जुलाई, १८५७ को दोपहर के समय विद्रोहियों ने हजारों की संख्या में संगठित होकर मंडराक पर आक्रमण कर दिया। बड़ी संख्या में विद्रोही सैनिक भी उनसे मिल गए। विद्रोहियों के हाथों में हरे रंग के झण्डे थे और वे जोरदार आवाज में षफरंगी राज मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। स्थिति को नियंत्रण से बाहर समझकर वाट्सन ने विद्रोहियों से मोर्चा लेना उचित नहीं समझा तथा अपने प्राणों की रक्षा के लिए मंडराक की नील की फैक्ट्री में छिप गया। विद्रोही मेवातियों ने मंडराक की सरकारी चौकी तथा कार्यालयों में आग लगा दी। विद्रोहियों ने उत्तेजित और उत्साहित होकर नील की फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि विद्रोही जनसमूह वाट्सन की हत्या करके खैर क्षेत्र के विद्रोही नेता राव भोपाल सिंह के बलिदान कर बदला लेना चाहते हैं।

तथ्य प्रतीतिकरण करण की विधियाँ -

विद्रोहियों की शक्ति से भयभीत होकर सुरक्षित स्थानों के लिए कर चुके थे। यहाँ पर इस तथ्य का उल्लेख करना अत्यन्त आवश्यक है कि जिलाधीश वाट्सन अलीगढ़ से भागकर मंडराक, इगलास, सासनी, हाथरस, आदि स्थानों पर अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने का प्रयास करता रहा, किन्तु उसे अपने प्रयास में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। अन्ततः उसे भागकर आगरा में ही शरण लेनी पड़ी। आगरा पहुँचकर वासन ने अलीगढ़ जनपद के विद्रोह का बलपूर्वक दमन करने की योजना बनाई थी किन्तु इससे पूर्व ही वह अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। १८५७ के प्रारम्भ होने पर दिल्ली के बादशाह बहादुरशाह ने मालागढ़ के वलीदादखों को अलीगढ़ का सूबेदार घोषित कर दिया था तथा गौस मोहम्मद को नायब सूबेदार नियुक्त किया था। तत्कालीन अंग्रेज लेफ्टिनेण्ट गवर्नर ने उन दिनों इस आशय का एक आदेश जारी किया था कि यदि कोई व्यक्ति गौस मोहम्मद के शासन में नौकरी स्वीकार करेगा, उसकी जमींदारी और व्यक्तिगत सम्पत्ति जब्त कर ली जायेगी और यदि वह सरकारी नौकर होगा तो उसे नौकरी से तत्काल मुक्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से दण्डित भी किया जायेगा। गौस मोहम्मद ने अंग्रेज अधिकारियों की धमकी और चेतावनी को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अपने क्षेत्र से विद्रोहियों को यथासम्भव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। २० अगस्त, १८५७ को गौस मोहम्मद ने जो पत्र ठाकुर रामबख्श, ठाकुर हीरासिंह तथा ठाकुर गोपालसिंह को लिखे थे, उनसे इस तथ्य की पुष्टि होती है। पिछली पंक्तियों में यह उल्लेख किया जा चुका है कि जुलाई, १८५७ के प्रारम्भ में विद्रोह की भीषणता से आतंकित और भयभीत होकर जब वाट्सन को अलीगढ़ से पलायन करना पड़ा, उस समय अलीगढ़ के कुछ जागरूक नागरिकों ने वहाँ पंचायती राज्य की स्थापना का प्रयास किया था, जिसे स्थानीय जनता का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ था। किन्तु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल सकी, क्योंकि कुछ प्रश्नों पर मतभेद हो जाने के कारण इसका विघटन प्रारम्भ हो गया था।

निष्कर्ष -

विद्रोहियों की इस नवीन सरकार के विरुद्ध अंग्रेजों की ओर से एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें जनता को चेतावनी दी गई कि जो व्यक्ति विद्रोहियों की सरकार में सम्मिलित होंगे अथवा उसे सहयोग करेंगे, उन्हें दण्डित

किया जायेगा तथा भूमि एवं अन्य सम्पत्ति को भी जब्त कर लिया जायेगा। किन्तु जनता ने सरकार की इस धमकी एवं चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और इस नवीन सरकार के विभिन्न पदों को ग्रहण करके उसके सुचारू संचालन में सहयोग करने का वचन विद्रोही नेताओं को दिया था। इस तरह का आश्वासन देने वाले व्यक्तियों में अलीगढ़ जनपद के प्रमुख जमींदार ठाकुर रामबख्श ठाकुर हीरासिंह तथा ठाकुर गोपालसिंह के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु -

यद्यपि वाट्सन के पास अंग्रेज सैनिक पर्याप्त संख्या में नहीं थे, तथापि उनके पास हथियारों का भण्डार था। इसके विपरीत विद्रोहियों के पास बहुत ही कम हथियार थे। इस स्थिति का अंग्रेजों ने पूरा लाभ उठाया। वाट्सन ने विद्रोहियों से जमकर संघर्ष किया। इस संदर्भ में वह अपने घोड़े सहित गम्भीर रूप से घायल हो गया, किन्तु वाट्सन घायल अवस्था में ही मंडराक से अपने प्राण बचाकर भाग जाने में सफल हो गया। इसके पश्चात् विद्रोहियों ने क्रोधित होकर नील की फैक्ट्री में आग लगा दी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

१. मौलिक साक्ष्य :

(अ) अप्रकाशित सामग्री :

१. सचिवालय अभिलेखागार, लखनऊ
२. राजकीय अभिलेखागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
३. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

(ब) प्रकाशित सामग्री :

१. सरकारी आख्या एवं अभिलेख
२. यात्रियों के विवरण
३. सरकारी गजट एवं सांख्यिकी रिपोर्ट
४. अन्य समकालीन साक्ष्य

२. सहायक साक्ष्य

(अ) अप्रकाशित शोधग्रंथ

(ब) प्रकाशित ग्रंथ

(स) समाचार पत्र और पत्रिकायें

३. मौलिक साक्ष्य

(अ) अप्रकाशित सामग्री-

१. सचिवालय अभिलेखागार, लखनऊ -

निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत विदेश विभाग, एन०डब्ल्यू०पी० की कार्यवाही-

१. एन०डब्ल्यू०पी० विदेश विभाग, एक्सट्रेक्ट नरेटिव ११८५८)

२. एन०डब्ल्यू०पी० विदेश विभाग, एक्सट्रेक्ट नरेटिव ११८५८४

४. राजकीय अभिलेखागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(क) विद्रोह की घटनाओं से सम्बन्धित बस्ता -

१ अलीगढ़ कलेक्ट्रेट म्यूटिनी बस्ता

२ आगरा कलेक्ट्रेट म्यूटिनी बस्ता

३- मैनपुरी कलेक्ट्रेट म्यूटिनी बस्ता

(ख) विद्रोह से सम्बन्धित जनपद न्यायालयों के अभिलेख

१. आगरा कमिश्नर कार्यालयके पूर्व-विद्रोह कालीन अभिलेख।